

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Озодбекова Гавҳарой Азизбек қизи

ОУРЕТ ЛАНАТА (L.) КУНТЗЕ – ТУКЛИ ЭРВАНИ ЕТИШТИРИШ
АГРОТЕХНИКАСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL